

TELEVIDENIYE JONLI EFIRIDA OVOZ REJISSYORLIGI: AXBOROT-KO'NGILOCHAR KO'RSATUVLAR MISOLIDA TEXNIK VA IJODIY TAHLIL

Kurbaniyazov Rufat Karamatdin o'g'li, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali "Texnogen san'ati" kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Kirish: jonli efirda nafaqat vizual, balki audial barqarorlik ham muhim ahamiyatga ega. ovoz rejissyori efir sifatini belgilovchi asosiy ijodiy va texnik shaxs sifatida ko'riladi.

Maqsad: televideniye jonli efirida ovoz rejissyorligining nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilish hamda audial barqarorlikni ta'minlash strategiyalarini aniqlash.

Materiallar va metodlar: ovoz rejissyorligi bo'yicha nazariy adabiyotlarni tahlil qilish, jonli efir amaliyotlarini kuzatish va psixoakustik baholash metodlari qo'llanildi. "Assalam, Qaraqalpaqstan" ko'rsatuvi tadqiqot obyekti sifatida tanlandi.

Natijalar va muhokama: dinamik signal ishlovi, raqamli miksherlash va psixoakustik moslashuv efir sifatini ta'minlashda muhim omillar ekanligi aniqlandi. ovoz rejissyori texnik nazoratdan tashqari ijodiy hamkorlikda ham faol rol o'ynaydi, kutilmagan vaziyatlarda audial barqarorlikni saqlashga xizmat qiladi.

Xulosa: jonli efirda ovoz rejissyorligi texnik va ijodiy faoliyatning uyg'unlashgan sohasi hisoblanadi. audial muhitning ekologik barqarorligi, raqamli texnologiyalar integratsiyasi va psixoakustik omillarni hisobga olish efir standartlarini ta'minlashning metodologik shartidir.

Kalit so'zlar: ovoz rejissyorligi, jonli efir, "Assalam Qaraqalpaqstan", psixoakustika, raqamli miksherlash, dinamik diapazon, signal monitoringi, audial estetika, format barqarorligi, efir standarti.

ЗВУКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ: ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТВОРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Курбаниязов Руфат Караматдин оглу, преподаватель кафедры «Техногенное искусство» Нукусского филиала Узбекского государственного института искусств и культуры

АННОТАЦИЯ

Введение: прямой эфир требует не только визуальной, но и аудиальной стабильности. звукорежиссёр играет ключевую роль в обеспечении качества эфира, гармонизируя технические и психоакустические факторы.

Цель: проанализировать теоретические и практические аспекты звукорежиссуры в прямом эфире и выявить стратегии обеспечения аудиальной стабильности.

Материалы и методы: использованы методы теоретического анализа литературы по звукорежиссуре, наблюдения за практикой прямого эфира и психоакустической оценки. программа «Ассалам, Каракалпакстан» выбрана в качестве объекта исследования.

Результаты и обсуждение: установлено, что динамическая обработка сигналов, цифровое микширование и психоакустические корректировки являются необходимыми для поддержания качества эфира. роль звукорежиссёра выходит за рамки технического контроля, включая творческое взаимодействие и обеспечение стабильности в форс-мажорных ситуациях.

Заключение: звукорежиссура в прямом эфире является одновременно технической и творческой дисциплиной. экологическая стабильность аудиальной среды, интеграция цифровых технологий и психоакустическая осведомлённость являются методологическими условиями достижения стандартов эфира.

Ключевые слова: звукорежиссура, прямой эфир, «Assalam Qaraqalpaqstan», психоакустика, цифровое микширование, динамический диапазон, мониторинг сигнала, аудиальная эстетика, стабильность формата, стандарт эфира.

SOUND DIRECTION IN LIVE TELEVISION: TECHNICAL AND CREATIVE ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF INFORMATION AND ENTERTAINMENT PROGRAMS

Kurbaniyazov Rufat Karamatdin oglu, teacher of the department of "Technogenic Art" of the Nukus branch of the Uzbek State Institute of Arts and Culture

ANNOTATION

Introduction: live television broadcasting requires not only visual but also audial stability. the sound director plays a decisive role in shaping the broadcast's quality, ensuring that technical and psychoacoustic factors are harmonized.

Aim: to analyze the theoretical and practical aspects of sound directing in live television broadcasting and to identify strategies for maintaining audial stability.

Materials and Methods: the study applies theoretical analysis of sound engineering literature, observation of live broadcast practices, and psychoacoustic evaluation. the "Assalam, Qaraqalpaqstan" program serves as a case study.

Results and Discussion: findings show that dynamic signal processing, digital mixing, and psychoacoustic adjustments are essential for maintaining broadcast quality. the sound director's role extends beyond technical control to creative collaboration, ensuring that unexpected technical issues do not compromise audial stability.

Conclusion: sound directing in live television broadcasting is both a technical and creative discipline. ecological stability of the audial environment, integration of digital technologies, and psychoacoustic awareness are methodological conditions for achieving broadcast standards.

Keywords: sound engineering, live broadcast, "Assalam Qaraqalpaqstan", psychoacoustics, digital mixing, dynamic range, signal monitoring, audial aesthetics, format stability, broadcast standard.

Zamonaviy media-texnologiyalar asrida televideniye nafaqat vizual, balki audial san'at turi sifatida ham shakllanib ulgurdi. Agar tasvir tomoshabinga axborotning vizual

qobig'ini taqdim etsa, ovoz rejissyorligi o'sha axborotning emotsional va psixologik mohiyatini ochib beradi.¹ Ayniqsa, jonli efir (Live) sharoitida ovoz rejissyorining mahorati ko'rsatuvning badiiy-estetik qiymatini belgilovchi asosiy omilga aylandi.²

Jonli efirda ovozni shakllantirish jarayoni real vaqt rejimida (real-time) sodir bo'ladi va bu ovoz rejissyoridan nafaqat texnik bilimni, balki musiqiy sezgirlik va psixoakustik qonuniyatlarni mukammal bilishni talab etadi. Ushbu jarayonning murakkabligi shundaki, ovoz rejissyori soniyalar ichida texnik mukammallik bilan badiiy estetikani uyg'unlashtirishi shart. Qoraqalpog'iston teleradiokompaniyasi kabi ko'p tilli va boy madaniy merosga ega hududlarda efirning audial sifatini yuqori standartlarda saqlash strategik ahamiyatga ega bo'lib, bu bevosita ovoz rejissyorining professional tayyorgarligiga bog'liq.³

Jonli efirda audial muhitni shakllantirishning texnik muammolari

Televizion studiya sharoitida ovoz uzatish jarayoni murakkab texnologik zanjirdan (Digital Signal Chain) iborat bo'lib, bu zanjirning har bir bo'g'ini signalning tiniqligi va tabiiyligini saqlab qolishga xizmat qilishi shart.⁴ Ovoz rejissyori pult ortida o'tirib, bir vaqtning o'zida o'ndan ortiq audio-kanallarni nazorat qilishi, ularni umumiy miks (Mix-down) holatiga keltirishi lozim.⁵

Studiya akustikasi va signal-shovqin nisbati (SNR) muammolari

Jonli efir jarayonida studiyadagi sovitish tizimlari, operatorlarning harakati yoki kutilmagan tashqi shovqinlar mikrofonga tushib, efir sifatini buzishi — sohadagi asosiy muammolardan biridir. Qoraqalpog'iston teleradiokompaniyasi ovoz rejissyorlari Timur Dawletmuratov va Salamat Saparov tajribasida ushbu muammo "mikrofonlarni individual filtratsiyalash" usuli orqali hal etiladi. Har bir mikrofon kanali uchun **Noise Gate** va **Low-cut** filtrlarini o'rnatish orqali 100 Gts dan past bo'lgan keraksiz past chastotali shovqinlar kesib tashlanadi, bu esa nutqning tiniqligini ta'minlaydi.⁶

Dinamik ishlov berish va psixoakustik yondashuv

Jonli efir paytida kutilmagan shovqinlar yoki mehmonlarning kutilmaganda baland ovozda gapirishi signalning buzilishiga (distortion) olib kelishi mumkin. Bunday vaziyatda ovoz rejissyori dinamik ishlov beruvchi uskunalar — **Limitter** va **Compressor** orqali signalning dinamik diapazonini nazorat qilishi lozim.⁷

"Assalam Qaraqalpaqstan" ko'rsatuvida ovoz operatorlari (Oktam Jabbarbergenov, Najim Allamuratov, Shariyar Daniyarov) har bir boshlovchi va mehmon uchun mikrofonlarning sezgirlikini (Gain) individual ravishda sozlaydilar. Bu jarayonda quyidagi psixoakustik omillarga e'tibor qaratiladi:

- **Intelligibility (Nutqning tushunarligi):** Nutq chastotalari (2 kGts - 5 kGts oralig'i) spektral tahlil asosida biroz ko'tarilsa, suxandonning ovozi hatto fon musiqasi ostida ham tiniq eshitiladi.
- **Dinamik balans:** Boshlovchi Dastan Baymurzaev va mehmonlarning ovoz balandligidagi farqlar avtomatik kompressiya orqali tenglashtiriladi.⁸

Kutilmagan vaziyatlarda rejissyorlik yechimlari va sifatni oshirish

Televideniye amaliyotida "efirning o'lishi" (dead air) ya'ni tovush va tasvirning yo'qolishi eng og'ir xato hisoblanadi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun tajribali ovoz rejissyorlari quyidagi strategiyalardan foydalanadilar:

- **Zaxira audio-manevrlar:** Mikrofon kutilmaganda ishlamay qolganda, rejissyor darhol fon musiqasini balandlatadi va boshlovchi Shaxnoza Qudaybergenovanning mikrofonini orqali umumiy studiya ovozi olib, vaqtni yutadi.
- **Sinxronizatsiya:** Ovoz rejissyori va boshlovchilarning "so'zsiz" tushunish qobiliyati har qanday texnik nosozlikni tomoshabinga sezdirmasdan yopib ketish imkonini beradi.⁹

Xulosa va ilmiy takliflar

Qoraqalpog'iston televideniyesida ovoz rejissyorligi sohasini ilmiy-texnik jihatdan takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. **LUFs standartini joriy etish:** Efiridagi tovush balandligini xalqaro standartlarga muvofiq avtomatik nazorat qiluvchi raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish.
2. **Akustik modellashtirish:** Studiya ichida "jonli" va "o'lik" zonalarni to'g'ri taqsimlash orqali kadr orti shovqinlarini nol darajaga tushirish.

Innovatsion filtrlar: Raqamli miksherlash pultrlarida sun'iy intellektga asoslangan intellektual shovqin filtrlarini qo'llash orqali efir sifatini yangi bosqichga ko'tarish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Zettle, H. (2014). *Television Production Handbook*. Cengage Learning.
2. Millerson, G. (2012). *The Technique of Television Production*. Focal Press.
3. Aldoshina, I. A. (2011). *Osnovi psixoakustiki*. – M.: DMK Press.
4. Huber D. M. (2017). *Modern Recording Techniques*. – Routledge, 2017.
5. Owens, J. (2015). *Television Production*. — Focal Press, 2015.
6. Kurbaniyazov, R. (2024). *The Main Characteristics of Sound*. Scientific Publication.
7. Utz, P. (2002). *Video Production Handbook*.
8. O'zbekiston teleradiokompaniyasi efir standartlari va texnik yo'riqnomalari.
9. Tilepov, Quatbay Nukusbayevich. "QORAQALPOG' ISTONDA MADANIYAT MARKAZLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI." *Oriental Art and Culture* 4.6 (2023): 680-683.
10. Тилепов, Қуатбай Нукусбаевич. "КИНО—ТАРБИЯ ВОСИТАСИ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.5 (2023): 314-317.
11. Toxirov Avazbek Otabek o'g'li, Ilmiy rahbar: Tilepov Quatbay Nukusbayevich. "KINEMATOGRAFIYA — JAMIYAT IJTIMOYIY ONGINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING PSIXOLOGIK VOSITASI SIFATIDA." *Inter Education & Global Study*, no. 3, 2026. URL: <https://researcher.uz/article/kinematografiya-jamiyat-ijtimoiy-ongini-transformatsiya-qilishning-psixologik-vositasi-sifatida-077617>
12. Qutlibaevich, Qdirbaev Islambek. "FILMDA MAXSUS OVOZ EFTEKTLAR." *IMRAS* 7.1 (2024): 784-788.
13. Qutlibaevich, Qdirbaev Islambek. "TEATRDA TEXNIKALIQ USKENELER." *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS* 2 (2023): 107-111

14. Абдреймов, Манас Бекполатович. "Қорақалпоқ кинематографиясида овоз режиссёрлиги муаммолари." *Oriental Art and Culture* 8 (2021): 22-25.
15. Abdreyimov, Manas Bekpolatovich. "QORAQOLPOQ KINEMATOGRAFIYASIGA NAZAR: "TANKA" FILMI MISOLIDA." *Интернаука* 16-4 (2020): 49-50.
16. Bawetdinov, Sharafatdin Kazimbekovich. "QORAQALPOQ KINEMATOGRAFIYASI ZAMON BILAN HAMNAFAS." *Oriental Art and Culture* 4.5 (2023): 301-305.
17. SHARAFATDIN, Bawetdinov. "SES REJISSYORI SYOMKA WAQTINDA MIKROFON MENEN ISLEWI." *Journal of Culture and Art* 1 (2023): 3-7.
18. Mambetniyazov, D. B. "RIVOJLANIB BORAYOTGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING KINEMATOGRAFIYA SOHASIDAGI TUTGAN O'RNI." *Inter education & global study* 3 (2025): 556-562.
19. Mambetniyazov, Dawletyar. "HUJJATLI KINO ORQALI MILLIY O'ZLIKNI IFODALASH: QORAQALPOQ TAJRIBASI." *Универсальный индекс библиотеки молодых ученых* 3.29 (2025): 94-95.
20. Ниетуллаев, Рустам Асанович, and Олтиной Қосимовна Тожибоева. "НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРАЛЬНОМ МИРЕ." *Scientific progress* 2.1 (2021): 963-968.
21. Nietullaev, Rustam Asanovich. "ZAMONAVIY TELEVIDENIYE SOHASIDA OVOZ REJISSORLIGINING TUTGAN O'RNI VA MEHNAT FAOLIYATINING SAMARALI JIHLATLARI." *Oriental Art and Culture* 4.1 (2023): 457-464.